

Evaluación del desempeño de los cursos del área básica durante el ciclo 2021

Dr. Servio Interiano

Guatemala diciembre 2021

Índice

Introducción	2
Del instrumento de recolección de datos.	3
Resultados obtenidos.	5
Curso de Anatomía Humana	6
Curso de Biología	7
Curso de Comunicación y Redacción Científica	8
Curso de Estadística Básica	9
Curso de Física Matemática	10
Curso de Histología	11
Curso de Química	12
Curso de Bioestadística	13
Curso de Bioquímica	14
Curso de Derechos Humanos	15
Curso de Fisiología Humana	16
Comentarios u observaciones	17
Análisis de resultados	19
Conclusiones	20
Recomendaciones	20

Introducción

La pandemia de la COVID-19 ha tenido repercusiones a todo nivel dentro de la vida cotidiana del ser humano, alrededor del mundo, afectando industrias, negocios y formas de hacer las cosas.

Uno de los sectores que ha recibido cambios radicales en muy poco tiempo es el de la educación.

Las actividades dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala sufrieron el cambio de ser presenciales a ser virtuales en la mayoría de facultades.

La Facultad de Odontología no escapa a estas transformaciones, habiendo suspendido actividades presenciales a partir del día 13 de marzo del 2020.

Las clases teóricas fueron transformadas y adaptadas a ser impartidas a distancia de manera improvisada por la emergencia, y en muchos casos con los recursos particulares de los docentes, tanto en cuanto a equipo de cómputo como a el propio internet y recursos educativos.

El esfuerzo de parte de los docentes y estudiantes durante la emergencia del ciclo 2020 logró los frutos esperados ante las circunstancias apremiantes y en general se hizo lo mejor posible logrando un éxito parcial al continuar el aprendizaje de los alumnos durante el ciclo 2020.

Lamentablemente para el ciclo 2021 ha hecho falta una mayor preparación y planificación, así como una evaluación consciente de lo sucedido durante el ciclo 2020, para determinar las fortalezas y debilidades de lo implementado.

Ante la falta de orientación de la administración y por la premura de la autorización de los programas de estudio para el ciclo 2021, muchos cursos de la Facultad de Odontología únicamente replicaron lo realizado durante el 2020, sin detenerse a considerar si esto era lo óptimo para hacer o si existían aspectos que necesitaban corrección.

En mayo del 2021 se realizó una investigación para analizar el desempeño de los cursos durante el ciclo 2020, tomándose en cuenta a los alumnos que habían cursado el primer y segundo año de la carrera. La presente investigación recaba los datos de las mismas variables para comparar si existen diferencias en la percepción de los cursos por medio de la opinión de los alumnos que cursan el ciclo 2021, con el afán de brindar orientación que pueda ser útil a los profesores.

Del instrumento de recolección de datos.

Para el análisis del desempeño de los cursos durante el ciclo 2020 se elaboró un cuestionario en Google forms, en el cual se recolectó información general acerca de la población a cubrir, el género de la persona, su condición de repitencia y el grado.

Únicamente se recolectó información para el primer y segundo año de la carrera, ya que esta recolección inicial de datos se limitó al área básica.

Para comparar el desempeño de los cursos durante el ciclo 2021, se utilizó el mismo cuestionario corrigiendo únicamente la fecha.

Se distribuyó el instrumento de recolección de datos a través de los representantes estudiantiles del primer año y a través de la página de Facebook del curso de estadística

Sección 1 de 16

Evaluación del desempeño de los cursos del área básica durante el ciclo 2020

El siguiente cuestionario busca recabar información sobre la efectividad y comodidad de las actividades implementadas por la emergencia del COVID 19, durante el ciclo 2020. El objetivo es determinar que actividades resultaron efectivas y cuales no para el diseño del programa 2021 y 2022. Agradecemos su colaboración al responder el siguiente cuestionario, nuestro objetivo final es hacer una mejor Facultad de Odontología para todos. No se recopila información de identificación de ningún tipo.

Después de la sección 1. Ir a la siguiente sección

Sección 2 de 16

Datos generales

Descripción (opcional)

Género *

Femenino

Masculino

Condición de repitencia *

Primera vez que cursaba el año

Ya has cursado anteriormente algún curso en el año. (Repitente)

Grado *

Primero

Segundo

otro

Se seleccionaron algunos indicadores de desempeño, como son :

- Lo satisfactorio del curso.
- La percepción de lo efectivo del curso para el aprendizaje.
- El tiempo que requería (consumía) el curso.
- El cansancio que producía el curso.
- Lo motivador que resultaba el curso.
- Qué tan satisfecho se sentía el estudiante con la nota obtenida para el esfuerzo colocado en el curso.

A continuación se muestran las preguntas empleadas.

¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo 2020?

1 2 3 4 5

Insatisfecho Muy satisfecho

¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Efectivo, no aprendí nada. Muy Efectivo, aprendí bien el contenido.

¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso?

1 2 3 4 5

Muy poco tiempo, es fácil de llevar, no interfiere con mi vida ni con los otros cursos. Demasiado tiempo, no deja tiempo libre para mi vida personal ni para los otros cursos.

¿Qué tanto cansancio produce este curso?

1 2 3 4 5

Ninguno, es fácil de llevar. Demasiado, es agotador.

¿Que tan motivador resulta el curso?

1 2 3 4 5

Muy poco motivante, es aburrido. Muy motivante, es interesante.

¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida)

1 2 3 4 5

Insatisfecho, nota muy baja para el esfuerzo Satisfecho, la nota refleja mi dedicación.

Instrumento de recolección de datos empleado.

Resultados obtenidos.

La muestra analizada estuvo constituida por 26 estudiantes, el 69.2% de sexo femenino, 88.5% estudiantes no repitentes y 96.2% de primer año.

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los cursos del primer año de la carrera.

Curso de Anatomía Humana

Curso de Biología

<p>Satisfacción del curso</p> <p>¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo? 22 respuestas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>8</td><td>4</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td></tr> <tr><td>10</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	1	3	0	4	2	5	1	6	2	7	6	8	4	9	5	10	1															
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	3																																				
3	6																																				
4	9																																				
5	4																																				
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	1																																				
3	0																																				
4	2																																				
5	1																																				
6	2																																				
7	6																																				
8	4																																				
9	5																																				
10	1																																				
<p>Consumo de tiempo</p> <p>¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso? 22 respuestas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>11</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	2	2	5	3	11	4	3	5	1																									
Rating	Count																																				
1	1																																				
2	5																																				
3	13																																				
4	2																																				
5	1																																				
Rating	Count																																				
1	2																																				
2	5																																				
3	11																																				
4	3																																				
5	1																																				
<p>Motivación del curso</p> <p>¿Que tan motivador resulta el curso? 22 respuestas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td></tr> <tr><td>5</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	4	3	6	4	10	5	2																									
Rating	Count																																				
1	1																																				
2	4																																				
3	7																																				
4	5																																				
5	5																																				
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	4																																				
3	6																																				
4	10																																				
5	2																																				
<p>Medianas 2021</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>4.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>7.00</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>4.00</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	4.00	/5	Efectividad del curso	7.00	/10	Consumo de tiempo	3.00	/5	Cansancio que produce	3.00	/5	Motivación del curso	3.00	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5	<p>Medianas 2020</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>6.00</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>4.00</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	3.00	/5	Efectividad del curso	6.00	/10	Consumo de tiempo	3.00	/5	Cansancio que produce	3.00	/5	Motivación del curso	3.00	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5
Satisfacción del curso	4.00	/5																																			
Efectividad del curso	7.00	/10																																			
Consumo de tiempo	3.00	/5																																			
Cansancio que produce	3.00	/5																																			
Motivación del curso	3.00	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5																																			
Satisfacción del curso	3.00	/5																																			
Efectividad del curso	6.00	/10																																			
Consumo de tiempo	3.00	/5																																			
Cansancio que produce	3.00	/5																																			
Motivación del curso	3.00	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5																																			

Curso de Comunicación y Redacción Científica

Curso de Estadística Básica

<p>Satisfacción del curso</p> <p>¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Satisfacción del curso</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td></tr> <tr><td>5</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	0	2	3	3	2	4	6	5	12	<p>Efectividad del curso</p> <p>¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Efectividad del curso</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>7</td></tr> <tr><td>10</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	0	2	0	3	1	4	0	5	4	6	0	7	2	8	3	9	7	10	6		
Level	Count																																				
1	0																																				
2	3																																				
3	2																																				
4	6																																				
5	12																																				
Level	Count																																				
1	0																																				
2	0																																				
3	1																																				
4	0																																				
5	4																																				
6	0																																				
7	2																																				
8	3																																				
9	7																																				
10	6																																				
<p>Consumo de tiempo</p> <p>¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Consumo de tiempo</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>7</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	6	2	4	3	5	4	7	5	1	<p>Cansancio que produce</p> <p>¿Qué tanto cansancio produce este curso? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Cansancio que produce</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>9</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	3	2	9	3	7	4	3	5	1												
Level	Count																																				
1	6																																				
2	4																																				
3	5																																				
4	7																																				
5	1																																				
Level	Count																																				
1	3																																				
2	9																																				
3	7																																				
4	3																																				
5	1																																				
<p>Motivación del curso</p> <p>¿Que tan motivador resulta el curso? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Motivación del curso</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	1	2	4	3	3	4	8	5	7	<p>Correspondencia nota-esfuerzo</p> <p>¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida) 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Correspondencia nota-esfuerzo</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	Level	Count	1	1	2	1	3	3	4	5	5	13												
Level	Count																																				
1	1																																				
2	4																																				
3	3																																				
4	8																																				
5	7																																				
Level	Count																																				
1	1																																				
2	1																																				
3	3																																				
4	5																																				
5	13																																				
<p>Medianas 2021</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>5.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>9.00</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>2.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>4.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>5.00</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	5.00	/5	Efectividad del curso	9.00	/10	Consumo de tiempo	3.00	/5	Cansancio que produce	2.00	/5	Motivación del curso	4.00	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	5.00	/5	<p>Medianas 2020</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>4.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>9.0</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>3.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>3.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>4.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>5.0</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	4.0	/5	Efectividad del curso	9.0	/10	Consumo de tiempo	3.0	/5	Cansancio que produce	3.0	/5	Motivación del curso	4.0	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5
Satisfacción del curso	5.00	/5																																			
Efectividad del curso	9.00	/10																																			
Consumo de tiempo	3.00	/5																																			
Cansancio que produce	2.00	/5																																			
Motivación del curso	4.00	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	5.00	/5																																			
Satisfacción del curso	4.0	/5																																			
Efectividad del curso	9.0	/10																																			
Consumo de tiempo	3.0	/5																																			
Cansancio que produce	3.0	/5																																			
Motivación del curso	4.0	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5																																			

Curso de Física Matemática

Satisfacción del curso

¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo?
22 respuestas

Efectividad del curso

¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje?
22 respuestas

Consumo de tiempo

¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso?
22 respuestas

Cansancio que produce

¿Qué tanto cansancio produce este curso?
22 respuestas

Motivación del curso

¿Que tan motivador resulta el curso?
22 respuestas

Correspondencia nota-esfuerzo

¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida)
22 respuestas

Medianas 2021

Satisfacción del curso	4.00	/5
Efectividad del curso	8.00	/10
Consumo de tiempo	3.00	/5
Cansancio que produce	3.00	/5
Motivación del curso	3.50	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5

Medianas 2020

Satisfacción del curso	3.0	/5
Efectividad del curso	5.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.0	/5

Curso de Histología

<p>Satisfacción del curso</p> <p>¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Satisfacción del curso</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	0	3	1	4	8	5	14	<p>Efectividad del curso</p> <p>¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Efectividad del curso</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>4</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>9</td><td>5</td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	1	7	4	8	5	9	5	10	8		
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	0																																				
3	1																																				
4	8																																				
5	14																																				
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	0																																				
3	0																																				
4	0																																				
5	0																																				
6	1																																				
7	4																																				
8	5																																				
9	5																																				
10	8																																				
<p>Consumo de tiempo</p> <p>¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Consumo de tiempo</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td></tr> <tr><td>5</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	3	3	10	4	10	5	0	<p>Cansancio que produce</p> <p>¿Qué tanto cansancio produce este curso? 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Cansancio que produce</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>4</td><td>11</td></tr> <tr><td>5</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	3	2	2	3	7	4	11	5	0												
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	3																																				
3	10																																				
4	10																																				
5	0																																				
Rating	Count																																				
1	3																																				
2	2																																				
3	7																																				
4	11																																				
5	0																																				
<p>Motivación del curso</p> <p>¿Que tan motivador resulta el curso? 22 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Motivación del curso</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>9</td></tr> <tr><td>5</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	0	3	2	4	9	5	11	<p>Correspondencia nota-esfuerzo</p> <p>¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida) 23 respuestas</p> <table border="1"> <caption>Data for Correspondencia nota-esfuerzo</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>4</td><td>7</td></tr> <tr><td>5</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	Rating	Count	1	0	2	0	3	7	4	7	5	9												
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	0																																				
3	2																																				
4	9																																				
5	11																																				
Rating	Count																																				
1	0																																				
2	0																																				
3	7																																				
4	7																																				
5	9																																				
<p>Medianas 2021</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>5.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>9.00</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>3.00</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>4.50</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>4.00</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	5.00	/5	Efectividad del curso	9.00	/10	Consumo de tiempo	3.00	/5	Cansancio que produce	3.00	/5	Motivación del curso	4.50	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5	<p>Medianas 2020</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfacción del curso</td> <td>5.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Efectividad del curso</td> <td>9.0</td> <td>/10</td> </tr> <tr> <td>Consumo de tiempo</td> <td>4.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Cansancio que produce</td> <td>4.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Motivación del curso</td> <td>5.0</td> <td>/5</td> </tr> <tr> <td>Correspondencia nota/esfuerzo</td> <td>5.0</td> <td>/5</td> </tr> </tbody> </table>	Satisfacción del curso	5.0	/5	Efectividad del curso	9.0	/10	Consumo de tiempo	4.0	/5	Cansancio que produce	4.0	/5	Motivación del curso	5.0	/5	Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5
Satisfacción del curso	5.00	/5																																			
Efectividad del curso	9.00	/10																																			
Consumo de tiempo	3.00	/5																																			
Cansancio que produce	3.00	/5																																			
Motivación del curso	4.50	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	4.00	/5																																			
Satisfacción del curso	5.0	/5																																			
Efectividad del curso	9.0	/10																																			
Consumo de tiempo	4.0	/5																																			
Cansancio que produce	4.0	/5																																			
Motivación del curso	5.0	/5																																			
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5																																			

Curso de Química

Comentarios u observaciones

- No me gustó que tuviéramos trabajo de vacaciones en anatomía y las tareas llegan a ser cansadas y agotadoras.
- Muchas veces en comunicación las tareas son extensas y las dejan de un día para otro, y pues muchas veces con la excesiva cantidad de tareas y pues son varios cursos no da tiempo suficiente para dedicarle tiempo a estudiar los temas diariamente.
- Las tareas a veces son muy extensas y dejar trabajo para realizar en vacaciones es un poco frustrante.
- Anatomía es una clase muy complicada, por lo que sugeriría utilizar otros métodos de aprendizaje ya que el que tienen no es tan efectivo
- En el curso de comunicación siguen avisando sobre las tareas con poca anticipación, muy poco tiempo para elaborarlas.
- La educación superior, basándose en la virtualidad, debiera ser mas objetiva, que no se base en obtención de punteo; si no que el aprendizaje se deje en la memoria haciendola versátil, utilizando toda la gama de herramientas virtuales para el aprendizaje, no solo en dar clases magistrales virtuales si no pequeños cuestionarios y ejercicios que fomenten la memorización y práctica de lo aprendido!
- Dejan muchas tareas que son muy largas así que cuesta organizar el tiempo para realizarlas todas pienso que sería mejor algo corto pero efectivo para que así como estudiantes realicemos tareas de calidad y no solo cantidad y asi podremos tener tiempo para poder repasar y descansar un poco, además hay algunos exámenes en las que son muchas preguntas en muy poco tiempo yo sé que lo que se trata es evitar que los alumnos hagan trampa pero hay personas como yo que si se interesan en estudiar los temas que más le cuestan y que aún asi no mejora mucho así que Aceves ese tiempo ejerce mucha presión lo que hace que leamos súper rápido y escojamos como dice el dicho la que caiga
- Muchas veces las tareas absorben gran cantidad de nuestro tiempo y requieren que utilicemos más del que se debería, dejándonos sin tiempo para una vida fuera de los estudios.

- Nuestros catedráticos se ve que si estaban preparados para normalidad virtual y se les agradece por todo su esfuerzo y dedicación ya que es un poco más complicado el aprendizaje de esa manera
- Que tengan en cuenta que todos los cursos son importantes y no recargarnos solo de un curso para darle el mismo tiempo a todos

Análisis de resultados

Los indicadores seleccionados permiten evaluar el desempeño de cada curso desde la perspectiva del estudiante, teniendo presente que no se está evaluando al profesor o las técnicas empleadas, sino la efectividad que tiene un curso en particular para producir aspectos positivos en el estudiante, como es:

* Lo satisfecho que el estudiante se siente al recibir un curso en particular, refleja que el estudiante comprende la función del curso en su formación y que los contenidos los identifica como útiles. Debería tener un valor entre 4 y 5.

* Lo efectivo que percibe su aprendizaje en el curso refleja el aprendizaje significativo que el estudiante ha logrado desarrollar en la materia que el curso imparte. Debería tener un valor entre 8 y 10.

* El tiempo que requiere el curso, indica la cantidad de tiempo que el estudiante ha tenido que invertir de su vida para llevar a cabo las tareas o actividades del curso. No debería tener un valor mayor de 3.

* El cansancio que produce, nos indica lo complicado que resulta para el estudiante cubrir las tareas y/o contenidos del curso. No debería tener un valor mayor de 3.

* Lo motivador o motivante que resulta el curso, refleja el esfuerzo del docente en la presentación de los contenidos y la materia del curso. Debería tener un valor entre 4 y 5.

* La relación nota-esfuerzo, nos indica lo adecuado de las evaluaciones desarrolladas en el curso. Debería tener un valor entre 4 y 5.

¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo 2020?

1 2 3 4 5

Insatisfecho ○ ○ ○ ○ Muy satisfecho

¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Efectivo, no aprendí nada. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Muy Efectivo, aprendí bien el contenido.

¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso?

1 2 3 4 5

Muy poco tiempo, es fácil de llevar, no interfiere con mi vida ni con los otros cursos. ○ ○ ○ ○ ○ Demasiado tiempo, no deja tiempo libre para mi vida personal ni para los otros cursos.

¿Qué tanto cansancio produce este curso?

1 2 3 4 5

Ninguno, es fácil de llevar. ○ ○ ○ ○ ○ Demasiado, es agotador.

¿Que tan motivador resulta el curso?

1 2 3 4 5

Muy poco motivante, es aburrido. ○ ○ ○ ○ Muy motivante, es interesante.

¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida)

1 2 3 4 5

Insatisfecho, nota muy baja para el esfuerzo ○ ○ ○ ○ Satisfecho, la nota refleja mi dedicación.

Cada curso debe contrastarse contra los valores ideales para determinar aquellos aspectos que pueden mejorarse.

Es recomendable un taller con los profesores del área básica, para revisar que actividades realizan los cursos que reciben mejor puntuación y cómo podrían adaptarse actividades similares en aquellos cursos que necesitan mejorar en ciertos aspectos.

Conclusiones

- El presente instrumento puede utilizarse para evaluar el desempeño general, desde la perspectiva del estudiante y brinda información sobre algunos aspectos específicos de los cursos.
- Los cursos del primer año, muestran una mejora con respecto a los indicadores recabados con respecto a los cursos del 2020.
- No fue posible evaluar los cursos de segundo año, porque no ha sido posible comunicarse con los representantes estudiantiles de segundo para recolectar la opinión de los estudiantes y poder contrastar los cursos que ellos llevan.

Recomendaciones

- Es recomendable que se repita la experiencia en las demás áreas y cursos de la Facultad de Odontología para tener una evaluación inicial contra la cual sea posible contrastar los resultados del ciclo 2021 y posteriores, para poder evaluar el mantenimiento, mejora o detrimento de los indicadores aquí evaluados.
- Actividades de evaluación de este tipo deberían ser realizadas de manera regular y periódica por alguna instancia de la FOUSAC, ya sea el DEO, UPDEA o el ORC.
- Es necesario tecnificar la evaluación de los cursos, comisiones y entes que conforman la FOUSAC, para poder tomar decisiones basadas en evidencias científicas.